

ДИАГНОСТИКА НАВЫКОВ 21 ВЕКА – НОВЫЕ РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

¹Амрин Асланбек Кеменгерович, ²Джусупова Гулим Асгатовна, ³Аманжолова Асель

¹Директор Корпоративного Фонда «Фонд «El Umiti»

²Руководитель Центра диагностики и развития детей и молодежи,
Корпоративного Фонда «Фонд «El Umiti»

³Координатор проекта Центра диагностики и развития детей и молодежи,
Корпоративного Фонда «Фонд «El Umiti»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192745>

Аннотация. В статье рассматривается опыт Проекта Qabilet в ранней диагностике способностей детей и профориентации школьников Казахстана, а также международный опыт накопленный при реализации проекта.

Ключевые слова: навыки 21 века, мягкие навыки, «soft skills», диагностика, платформа, развитие, критическое мышление, креативность, коллаборация, коммуникация.

Abstract. The article discusses the experience of the Qabilet Project in early diagnosis of children's abilities and career guidance for schoolchildren in Kazakhstan, as well as the international experience accumulated during the implementation of the project.

Keywords: 21st century skills, soft skills, “soft skills”, diagnostics, platform, development, critical thinking, creativity, collaboration, communication.

Современная реальность ставит новые условия для успешной жизни. Результатов базового образования в эпоху искусственного интеллекта и глобализации на сегодняшний день недостаточно. Если предыдущее поколение опираясь на знания, полученные в школе и в ВУЗе, получало стабильное настоящее, то нынешнее поколение ищет самовыражение и свободы в выборе профессий и места жительства. Уже сегодня заметно, что профессии и призвания играют все меньшую роль.

На первый план постепенно выходят навыки 21 века – Критическое мышление, Креативность, Коммуникация и Коллаборация, то есть навыки, которые позволяют людям быть гибкими и приспосабливаться к любым ролям, любым областям. Такие навыки называют «прикладными» или «мягкими».

Само понятие «soft skills» первоначально возникло в армии США в 1959 году. С этого года армия США начала вкладывать значительные средства в процедуры обучения, в которых использовались технологии для улучшения рабочего процесса и эффективности обучения. Они создали положение (доктрину, набор руководящих указаний или правил) под названием «Системная инженерия обучения» (CON Reg 350-100-1), которое заложило основу для разработки и проведения курсов для конкретных армейских должностей [1].

В последующем навыки были сгруппированы по трем основным направлениям [2]:

Навыки обучения и инноваций: критическое мышление и решение проблем, общение и сотрудничество, творчество и инновации.

Навыки цифровой грамотности: информационная грамотность, медиаграмотность, грамотность в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)

Карьерные и жизненные навыки: гибкость и приспособляемость, инициатива и самоуправление, социальное и межкультурное взаимодействие, продуктивность и ответственность.

Ассоциация Partnership for 21st Century, в которую входят Национальная ассоциация образования. (NEA), Министерство образования США, AOL Time Warner Foundation, Apple Computer, Inc., Cable in the Classroom, Cisco Systems, Inc., Dell Computer Corporation, Microsoft Corporation, SAP и т.д. [3], по итогам проведенного исследования определила группу компетенций и навыков 21 века глубокого обучения – «4К» обучения:

Коллаборация,
Коммуникация,
Критическое мышление,
Креативность.

В Казахстане вопросами развития навыков 21 века или «soft skills» у школьников занимается Корпоративный фонд «Фонд «El Umiti» (далее – Фонд) с проектом Qabilet.

Qabilet – это первая профессиональная система диагностики способностей детей и профориентации школьников, которая доступна детям со всего Казахстана. Пройдя её, ребёнок получает развернутый анализ результатов своих способностей. А специалисты-психологи на основе этих результатов дают детям, их родителям и педагогам рекомендации по развитию потенциала ребенка и выбора будущей профессии.

Основная задача проекта – предоставить возможность каждой семье правильно оценить уровень способностей ребёнка и получить рекомендации по дальнейшему обучению и развитию талантов. Служба Qabilet позволяет узнать сильные стороны и прокачать более слабые. Также она выявляет способности по четырём ключевым навыкам, востребованным в современном мире, так называемым 4 «К» – критическому мышлению, креативному мышлению, коммуникации и кооперации.

Основным инструментом диагностики являются тесты способностей, разработанные Фондом.

По результатам тестирования в системе «Qabilet» станет возможным:

- раннее выявление предрасположенности (потенциала) к конкретному направлению;
- построение траектории обучения и развития личности в соответствии со способностями;
- осознанный выбор будущей деятельности на основе склонностей, способностей, а также квалификационных требований к профессиям.

С 2021 года диагностику способностей по ключевым компетенциям XXI века - «4К»: креативность, критическое мышление, коллаборация, коммуникативность, эмоциональный интеллект проходят школьники в возрасте 8-14 лет.

Проект предусматривает поэтапный охват возрастов от 5 до 17 лет включительно. Услуга предоставляется бесплатно и доступна на онлайн платформе <https://qabilet.elumiti.kz/>.

Ядром Службы «Qabilet» является информационный сервис на портале по проведению тестирования с охватом всех казахстанских школьников. Диагностика способностей осуществляется на IT-платформе Qabilet и на базе региональных центров «Дарын». Кроме того, данный сервис позволяет собирать такие данные как количество детей, прошедших диагностику по возрастам, регионам, полу, языкам (казахский и русский), результаты тестирования. В целом информационный сервис позволяет отслеживать динамику роста по отдельным кейсам.

Услуга диагностики для любого школьника предоставляется бесплатно и доступна каждому. Для прохождения тестирования необходимо перейти на сайт.

Помимо текущих задач перед командой Проекта актуально стоял вопрос изучения международного опыта развития детских талантов и применения навыков 21 века в развитии детей.

С 2022 года активно изучается опыт Европейской сети поддержки талантов (The European Talent Support Network) и с 2022 года Фонд является активным членом The European Talent Support Network. Так же с 2021 года Фонд активно сотрудничает и является членом Всемирного Совета Талантливых и Одаренных (World Council For Gifted And Talented Children).

В 2023 году был проведен международный форум психологов в г. Астана с привлечением международных экспертов – Силвия Фодор, Вице-Президент Европейской сети поддержки талантливых и одаренных (ЕСНА), психолог, профессор, Чила Фузжек, Директор Венгерского Совета талантов, представитель ЕСНА, Мойца Юришевич, PhD, профессор педагогической психологии педагогического факультета Люблянского университета, Словения, национальный представитель Постоянного комитета по психологии в образовании Европейской федерации ассоциаций психологов, Уразова Марина Батировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры «Педагогика» Ташкентского государственного университета имени Низами.

В последние годы активно проводятся реформы в сфере образования Республики Казахстан. Так, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на Республиканском съезде педагогов 5 октября 2023 года высказался о том, что в сфере образования необходимы принципиально новые подходы и международные стандарты [4]. Вдохновляясь необходимостью роста и изменений в сфере образования Фонд расширяет горизонты и предлагает изучение опыта передовых стран.

Фонд совместно с международными партнерами стран Сингапур, Чехия, Венгрия, внедряет обучающие курсы для сотрудников сферы образования, это директора школ, учителя, методисты, психологи.

Так в апреле 2024 года Фондом совместно с международным партнером «SingEd Academy» Республики Сингапур организован курс повышения квалификации в Сингапуре «Сингапурская система образования для развития одаренных детей». В рамках данного курса участники курса получили практические навыки использования технологий для обучения – Интеграция технологий в учебную программу; Планирование, структура и разработка академической учебной программы: Образование для одаренных детей и Внедрение и использование цифровых технологий в учебном процессе.

Помимо работы по диагностике и развитию навыков 21 века у детей и молодежи Фонд «El Umiti» так же проводит работу в части развития навыков 21 века и у педагогов. Не секрет, что основой качественных знаний является педагог, а не как ни техника или красивое здание. Именно личность учителя, педагога имеет влияние на будущее учащегося. Осознавая данный факт в деятельности Фонда «El Umiti» имеется особый Проект – Образовательная платформа «Smart Ustaz». Цель проекта – формирование и развитие профессиональных и смежных компетенций у педагогов.

Ключевые критерии проекта – использование технологического решения в виде платформы для учителей, которая позволяет: получать знания в онлайн формате;

обеспечивать доступность учебных материалов; предоставлять возможность участия в различных мероприятиях по развитию профессиональных компетенций.

На сегодняшний день разработаны 10 образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов, 3 из которых одобрены Экспертным советом Министерством просвещения Республики Казахстан и остальные образовательные программы находятся на согласовании.

Образовательные программы для педагогов так же, как и для детей, направлены на развитие Критического мышления, Креативности, Коммуникации и Коллаборации. Так как повседневная деятельность наших педагогов непосредственно связана с этими жизненными навыками.

В заключении следует отметить, что по данным World Economic Forum уже сейчас происходит трансформация образования – Образование 4.0 [5], где на первый план выходит подготовка учащихся к жизни в безграничном информационном пространстве и множеству новых профессий, которые будут создаваться в ближайшие десятилетия. И успех в учебе и работе сегодня требует не только знаний, но и навыков 21 века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jeff Russell. What Are “Soft Skills” and Why Are They So Important? <https://www.habitly.com/blog/what-are-soft-skills-and-why-are-they-so-important>.
2. Trilling, Bernie and Fadel, Charles: 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times, Jossey-Bass (publisher), 2009. ISBN 978-0-470-47538-6 (cloth/dvd).
3. Framework for 21st Century Learning. The Partnership for 21st Century Learning, 2015 [Электронный ресурс]. <https://www.battelleforkids.org/insights/p21-resources/>. (дата обращения: 03.05.2024).
4. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на Республиканском съезде педагогов (г. Астана, 5 октября 2023 года) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32372401
5. Schools of the Future Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution. January 2020. <https://www.weforum.org/publications/schools-of-the-future-defining-new-models-of-education-for-the-fourth-industrial-revolution/>. Дата обращения 03.05.2024